

ВЛИЯНИЕ COVID-19 НА ЭКОНОМИКУ УЗБЕКИСТАНА

Муллажанова Навруза Рашидбек кизи

Ташкентский Международный Университет

Кимё Направление финансов 4 курс.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10674821>

Аннотация. В данной статье исследуется глобальный экономический кризис Covid-19, его причины и последствия, влияние на развитие и развивающиеся экономики мира, меры по борьбе с кризисом, которые наносят глобальный ущерб мировой экономике. В статье также анализируется экономический кризис, вызванный глобально распространяющейся пандемией Covid-19, и оперативные меры по борьбе с ним в экономике ЕС. В частности, были исследованы текущие показатели макроэкономических показателей экономики Европейского союза, возникшие в условиях данного экономического кризиса, антикризисные меры, введенные в экономических секторах и отраслях, а также то, как кризис может повлиять на будущее Европейского союза. При этом были изучены разработанные Европейской комиссией направления антикризисных мер, источники создаваемых целевых фондов и их практическая эффективность. Кроме того, изложено содержание мер бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики, осуществляемых государством в качестве мер по предотвращению кризиса, осуществляемых правительством в период пандемии в нашей стране, противодействие кризису при финансовой и финансовой стабильности, а также деятельность фондов щедрости и поддержки, созданных распоряжением правительства.

Ключевые слова: пандемия Covid-19, экономика ЕС, глобальный экономический кризис, Европейская комиссия, антикризисные меры, Фискальная политика, Европейский фонд стратегических инвестиций, программы социальной защиты.

IMPACT OF COVID-19 ON THE ECONOMY OF UZBEKISTAN

Abstract. This article examines the global economic crisis of Covid-19, the causes and consequences of its origin, the impact on the developed and developing economies of the World, measures to combat the crisis. Also, the article analyzes the economic crisis in the EU economy as a result of the globally widespread Covid-19 pandemic and the rapid response to it. In particular, the current indicators of the macroeconomic indicators of the economy of the European Union, measures against the crisis introduced in the economic sector and sectors, and how the crisis can affect the future of the European Union, which have arisen in the context

of this economic crisis, have been studied. At the same time, the directions of anti-crisis measures developed by the European have been studied, the sources of organized targeted jamming and their practical effect. In addition, as measures to prevent the crisis carried out by the government during the pandemic in our country, the content of measures related to the budget-tax and monetary policy implemented by the state, the fight against the crisis under the financial and monetary policy, and the activities of generosity and Support Funds established by government order are described.

Keywords: Covid-19 pandemic, EU economy, global economic crisis, European Commission, crisis response, fiscal policy, European strategic investment fund, social protection programs.

Сложившаяся в мире ситуация успела захватить в свои руки все отрасли экономики и отрасли стран мира. Пандемия Covid-19, потрясая всю мировую экономику и поставившая под угрозу глобальный мир, знаменует собой начало радикального поворота в мировой экономике. Из истории мировой экономики, дошедшей до наших дней, становится ясно, что расширение экономических кризисов в мировом хозяйстве и серьезный характер его негативных последствий являются продуктом глобализации. То есть, чем больше стран налаживают экономические отношения в мировой экономике, тем быстрее происходит укоренение кризисов. А следствием кризиса является остановка производства во всем мире, возникновение безработицы в верхнем да-Раджа, резкое увеличение дефицита государственного бюджета, резкое увеличение числа случаев банкротства экономических субъектов, полное разрушение общественной жизни.

Во всем мире принимаются беспрецедентные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в том числе путем введения ограничений на передвижение людей и остановки предприятий. Это привело к резкому сокращению объемов производства и потребления в странах с крупнейшими экономиками, разрушению глобальных производственных цепочек и торговых связей, снижению цен на сырьевые товары на мировых финансовых рынках и ухудшению конъюнктуры. Эти факторы влияют и на экономику Узбекистана, которая является частью глобальной экономической системы, что требует принятия эффективных превентивных мер по смягчению негативных последствий этой ситуации. При этом необходимо уделять особое внимание поддержке и обеспечению устойчивости таких динамично развивающихся отраслей экономики республики, как туризм, транспорт, фармацевтическая и текстильная промышленность.

Глобальный экономический кризис, разразившийся во время пандемии Covid-19, начавшейся в 2019 году, особенно сильно ударил по экономике ЕС. Общие тенденции в большей части экономики ЕС во время пандемии показали, что страны с малыми и средними предприятиями в сельском хозяйстве и секторах услуг (особенно туризме, гостиничном обслуживании и общественном питании) стали секторами, наиболее пострадавшими от экономического кризиса Covid-19.

Кроме того, Covid-19 глобальный экономический кризис больше всего влияет на финансовые рынки. Неконтролируемое падение стоимости активов, вызванное кризисом во всем мире, привело к серии банкротств и краху мировой финансовой системы, вызвав цепную реакцию.

В условиях пандемии коронавируса первоочередной задачей государств ЕС является здоровье граждан. В то же время утверждать, что вспышка коронавируса стала огромным ударом для Европы и мировой экономики, все еще верно. Государства-члены уже принимают или принимают меры в области бюджетной ликвидности и политики для расширения возможностей систем здравоохранения и оказания помощи, особенно затронутым гражданам и секторам.

Чтобы смягчить пагубное влияние возникшей пандемии на жизнь людей и экономику, Европейская комиссия приняла комплексные антикризисные экономические меры. В частности, полная гибкость финансовых правил бюджета ЕС в отношении условий пандемии пересмотрела правила оказания помощи государствами-членами и выделила 37 миллиардов евро на инвестиции против Covid-19.

В этом отношении инициатива по обеспечению малого бизнеса и сектора здравоохранения была одним из наиболее важных аспектов. Кроме того, Европейская комиссия разработала широкий спектр мер по мобилизации каждого евро бюджета ЕС на защиту жизни и средств к существованию населения. Эта комиссия запустила новую инициативу под названием *sure* (поддержка снижения риска чрезвычайной безработицы). Инициатива направлена на сохранение рабочих мест и поддержку семей.

Европейская комиссия также предложила направить все существующие структурные фонды на реагирование на коронавирус. Инициатива Европейского союза "солидарность в области здравоохранения" стоимостью 3 миллиарда евро отвечает потребностям государств-членов в системе здравоохранения.

Важно отметить, что то, насколько важную роль пандемия Covid-19 играет для дальнейшего будущего Европейского союза, является одним из вопросов, на котором сосредотачивается большинство

экономистов. По этому поводу эксперты и ученые высказали свое научно-аналитическое мнение.

Антикризисные меры включали:

-финансирование здравоохранения, включая лекарства, карантинные расходы и расширение надбавок к заработной плате для медицинских работ;

- увеличение числа семей с детьми и малообеспеченных семей, получающих социальные пособия;

- помощь пострадавшим предприятиям путем субсидирования процентов-лизать;

-организация дополнительных общественных работ по поддержке инфраструктуры и занятости.

Власти также временно сократили социальные выплаты для индивидуальных предпринимателей, расширили мониторинг налоговых проверок, отложили уплату налога на недвижимость и землю, а также налоговых деклараций по подоходному налогу за 2019 год.

Поэтому центральное правительство попросило местные органы власти снизить налоги на 30% и предоставить 6-месячный льготный период для уплаты налога на имущество. Центральный банк предложил коммерческим банкам отложить выплаты по кредитам фирмам, пострадавшим от экономики во время пандемии Covid-19. Следовательно, государственные банки увеличили сроки погашения кредитов для пострадавших отраслей, включая национальную авиакомпанию. Стремясь еще больше поддержать экономику, центральный банк снизил ставку рефинансирования на 200 базисных пунктов в 2020 году.

В частности, ставка рефинансирования была снижена с 16% до 15% 15 апреля 2020 года и с 15% до 14% 8 сентября. Центральный банк продолжает следить за ликвидностью и финансовым потенциалом производственных субъектов реального сектора, не меняя нормативных требований к капиталу. Основная цель-защитить экономику от кризиса в условиях пандемии и обеспечить достижение устойчивого экономического роста.

Кроме того, одной из мер, принятых против кризиса, является создание фонда щедрости и поддержки в соответствии с постановлением Кабинета министров № 213-F от 22 апреля 2020 года с целью оказания экономической поддержки и предотвращения кризиса в условиях пандемии в нашей стране. Формированием этого фонда предусматривалась не только социальная защита, но и нацеливались меры финансового обеспечения деятельности производственных предприятий, понесших финансовые потери в малом и среднем бизнесе.

Также Кабинетом Министров принято постановление № 388 от 17 июня 2020 года. О мерах по привлечению средств Международного валютного фонда в антикризисный фонд при Министерстве финансов Республики Узбекистан. В соответствии с ним 18 мая

2020 года Международным валютным фондом было одобрено выделение республике Узбекистан льготных заемных средств, к которым относятся:

- Беспроцентная ссуда в размере 92,05 млн SDR или право на специальный обмен сроком на 10 лет (с 5-летним льготным периодом) по программе быстрого кредитования (Rapid Credit Facility);

- Долг в размере 183,55 млн SDR по инструменту быстрого финансирования (Rapid Financing Instrument) сроком на 5 лет (с 3-летним льготным периодом) с годовой процентной ставкой 1,05%. Мы считаем, что все эти меры являются важными и необходимыми рычагами для движения экономики во время пандемии коронавируса и карантина.

Подводя итог Из вышесказанного, вполне естественно, что ЕС стал многосторонне беспомощным перед лицом нынешнего глобального кризиса. Это было подтверждено на встрече президентов государств-членов ЕС 26 марта 2020 года, когда они не смогли договориться о полной и единой остановке в решении экономических проблем, вызванных кризисом Covid-19.

Мы считаем, что лучший инструмент для позитивного поворота будущего Европейского союза-это выход из этого кризиса путем усиления интеграции в ЕС. Другими словами, его усиление приведет к разработке решений, общих для всех государств-членов. С этой точки зрения усиление интеграции имеет огромное значение при разработке антикризисных мер.

Меры, принятые Республикой Узбекистан в период пандемии коронавируса и карантина, также стали результатом своевременных усилий по предотвращению кризиса. Именно благодаря реализации этих мер, социально-экономической поддержке населения, льготным мерам, оказываемым реальному сектору, удалось избежать больших экономических потерь, которые могут наблюдаться в экономике нашей страны.

Максимальное поддержание финансовыми учреждениями экономических рычагов, направленных на повышение доходов населения (потому что, делая это, страна достигает поддержки как производителя, так и клиента).

Осуществление активной поддержки малых предприятий, основанных на сельском хозяйстве, домашних хозяйствах, которые являются основными основами экономики.

Разработка продуктов, способствующих борьбе с пандемией, применение мер, способствующих доставке.

Кроме того, необходимо, чтобы все страны мирового хозяйства, борющиеся с кризисом, продолжали координировать деятельность здравоохранения, а также

оказывали постоянную поддержку деятельности производственных субъектов, являющихся ядром экономики, в период пандемии.

Реализуя эти меры, можно добиться снижения негативных последствий кризиса в стране.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 19-martdagi "Koronavirus pandemiyasi va global inqiroz holatlarining iqtisodiyot tarmoqlariga salbiy ta'sirini yumshatish bo'yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlari to'g'risida" PF-5969-son farmoni. URL: <https://lex.uz/docs/-4770761>
2. Francesca Nista. Lessening the economic impact of the COVID-19 crisis. Eastern Partnership Civil Society Forum. Brussels. July, 2020. URL: <https://eap-csf.eu/wp-content/uploads/COVID19-Briefing-Paper-Lessening-economic-impact-of-covid19-crisis.pdf>
3. «Мировой кризис 2020: вызовы для мира и ЕАЭС. Опыт выхода из кризиса 2014/15 годов» Ана-литическая записка по состоянию на 31.03.2020. URL: <http://www.eurasiancommission.org/ru/covid-19/Documents/2222.pdf>
4. Yevropa Komissiyasining rasmiy web sahifasi. URL: <https://ec.europa.eu>
5. Марк Узан. Глобальная экономика в мёртвой точке: мировой финансово-экономический порядок после пандемии. URL: <https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/globalnaya-ekonomika-v-myertvoy-tochke>
6. Лемещенко П.С. Экономический кризис как институциональная форма и степень отрицания капитала. Журнал институциональных исследований. Том 2. № 4. 2010. URL: <http://ecsocman.hse.ru/data/2011/04/20/1268025671/JIS2.4-8.pdf>
7. Yevropa investitsiya fondining rasmiy statistik xabarleri. URL: <https://www.eif.org>
8. Yevropa Markaziy bankining rasmiy veb sahifasi ma'lumotlari. URL: <https://www.ecb.europa.eu/press/blog/date/2020/html/ecb.blog200723~c06fafabb6.en.html>
9. Xalqaro valyuta fondining rasmiy veb sahifasi ma'lumotlari. URL: <https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19>